

FALSIFICACIONISMO E CIÊNCIAS COGNITIVAS

Sílvia José Lemos Vasconcellos¹

RESUMO

Em 1934, Karl Popper publicou aquela que muitos consideram como sendo a sua obra máxima: *The Logic of Scientific Discovery*, postulando a doutrina do falsificacionismo. O falsificacionismo afirma que não podemos provar que uma teoria é verdadeira, mas podemos mostrar que uma determinada predição é falsa. O principal objetivo deste artigo é compreender as contribuições dessa doutrina para o avanço das ciências cognitivas. Em contrapartida, este trabalho enfatiza as limitações quanto à aplicabilidade do método hipotético-dedutivo. Essas limitações estão relacionadas a explicações ontológicas desenvolvidas no âmbito de algumas correntes dessa disciplina. O autor não refuta a importância do falsificacionismo para as ciências cognitivas, mas postula que há afirmações não falseáveis sobre a realidade mental.

Palavras-chave: ciências cognitivas, falsificacionismo, epistemologia.

FALSIFICATIONISM AND COGNITIVE SCIENCES

In 1934 Karl Popper published what many regard as his magnum opus *The Logic of Scientific Discovery* and postulated the falsificationism method. The falsificationism affirms that we cannot prove that a theory is true, but we can certainly show that a prediction is false. The main objective of this article is to understand the contributions of this doctrine for the advance of cognitive sciences. On the other hand, this work emphasizes the limitations of the applicability of the hypothetic-deductive method. These limitations are related to ontological explanations developed in some approaches of this discipline. The author does not refute the importance of the falsificationism to cognitive sciences but postulates that there are unfalsifiable statements about mental reality.

Kew-words: cognitive sciences; falsificationism; epistemology.

INTRODUÇÃO

O processo de ruptura com os principais preceitos comportamentalistas difundidos no final da década de cinquenta e início da década de sessenta foi

¹ Programa de Pós-Graduação em Psicologia do Desenvolvimento da UFRGS. Bolsista da Capes.
E-mail: silvv@pop.com.br

caracterizado por alguns autores como uma revolução no conhecimento e no estudo da mente (Green, 1996). Em termos gerais, essa ruptura sustentou-se pela crescente possibilidade de estudar-se uma série de fenômenos mentais de modo científico (Bem & Keijzer, 1996). Se antes vigorava a idéia de que somente o comportamento observável poderia ser objeto da investigação científica, a denominada revolução cognitiva acabou por evidenciar o fato de que a realidade mental também comporta regularidades identificáveis e sujeitas a estudos comparativos. (Miller, 2003).

O presente artigo tem por objetivo discorrer sobre o processo histórico que caracterizou a assim denominada revolução cognitiva, analisando o modo como foram sendo consolidados alguns dos principais preceitos relativos às ciências cognitivas. São explicitadas algumas transformações metodológicas mais gerais no que se refere ao estudo da mente ocorridas nas últimas décadas, bem como o papel que os postulados de científicidades defendidos por Karl Popper exerceram nesse avanço.

De um outro modo, este trabalho também procura evidenciar que, embora o método hipotético dedutivo tenha se revelado como um sustentáculo para a revolução cognitiva, alguns pressupostos vinculados a essa abordagem interdisciplinar permanecem alheios às tentativas de falseamento. Dito de outro modo, o caráter científico desse amplo conjunto de disciplinas demonstra ser, até o presente momento, apenas parcialmente sustentado pela noção de que as hipóteses científicas devem ser falseáveis. Tal como se pretende demonstrar neste artigo, alguns pressupostos sobre o funcionamento mental que caracterizam diferentes correntes no âmbito das ciências cognitivas não se prestam a tentativas de falseamento baseadas no método experimental.

O ADVENTO DAS CIÊNCIAS COGNITIVAS

A Psicologia Cognitiva surgiu deste contexto histórico primordialmente por causa de dois grandes avanços. Primeiro, em um nível bastante geral, a visão tradicional da ciência foi solapada de tal forma que permitiu que a Psicologia Cognitiva formasse sua própria identidade científica. Segundo, o behaviorismo simplesmente falhou na tarefa de ser uma ciência da cognição humana satisfatória, e assim, novas idéias começaram a surgir em ambos os lados do Atlântico. (EYSENCK & KEANE, 1994, p. 8).

Pode-se afirmar, portanto, que a própria visão de ciência que acabou por solapar concepções anteriores e fundamentar uma identidade científica própria para essa abordagem vincula-se, ainda que não exclusivamente, aos preceitos filosóficos de Karl Popper. É correto afirmar que a própria emergência das ciências cognitivas está relacionada a outros postulados filosóficos, além daqueles relacionados à citada doutrina, no entanto, este trabalho procura discutir, de um modo mais restrito, a relação entre ciências cognitivas e falsificacionismo. Na seqüência deste artigo,

serão aludidos alguns preceitos relacionados a essa mesma doutrina para que seja então possível uma análise da sua aplicabilidade, bem como dos seus respectivos limites no que se refere aos estudos vinculados às Ciências Cognitivas.

O MÉTODO HIPOTÉTICO-DEDUTIVO

O método hipotético-dedutivo acabou por afirmar-se dentro da prática científica em decorrência dos próprios obstáculos implicados na utilização do método indutivo. Uma vez que o chamado “salto indutivo” de “alguns” para “todos” exigiria, conforme salienta Gil (1999), que a observação de fatos isolados atingisse o infinito, as evidências advindas da sua utilização estariam sempre caracterizadas pela incompletude das análises que as geraram.

A crítica à indução está fortemente presente no livro de Karl Popper intitulado *A Lógica da Pesquisa Científica*, publicado pela primeira vez em 1935. Nessa obra, Popper não só fundamenta a sua concepção sobre a incoerência metodológica do processo indutivo, como também estabelece um novo critério de cientificidade. Um critério que tem como base não apenas a experimentação, mas também a possibilidade de falsear as próprias conseqüências dedutivas envolvidas.

Quando os conhecimentos disponíveis sobre determinado assunto são insuficientes para a explicação de um fenômeno surge o problema. Para tentar explicar a dificuldade expressa no problema, são formuladas conjecturas ou hipóteses. Das hipóteses formuladas, deduzem-se conseqüências que deverão ser testadas ou falseadas. Falsear significa tentar tornar falsas as conseqüências deduzidas das hipóteses. (GIL, 1999, p. 30).

Conforme assinala Popper, o caráter falseável de um sistema qualquer é o único capaz de conferir-lhe um embasamento científico.

Contudo, só reconhecerei um sistema como empírico ou científico se ele for passível de comprovação pela experiência. Essas considerações sugerem que deve ser tomado como critério de demarcação não a verificabilidade, mas a falseabilidade de um sistema. (POPPER, 1993, p. 42)

Além de ser compatível, um sistema empírico deve satisfazer uma condição adicional: deve ser falseável. As duas condições, em larga medida, são análogas. Os enunciados que não satisfazem a condição de compatibilidade não podem permitir o estabelecimento de diferenças entre dois enunciados quaisquer, dentro da totalidade dos enunciados possíveis. Os enunciados que não satisfazem a condição de falseabilidade não podem permitir o estabelecimento de diferenças entre dois enunciados quaisquer, dentro da totalidade dos possíveis enunciados básicos empíricos. (POPPER, 1993, p. 98).

Ao contrário do método indutivo, a metodologia hipotético-dedutiva estaria preocupada, portanto, com a possibilidade de uma constante revisão nas inferências

alcançadas a partir da própria experimentação. O aperfeiçoamento de uma teoria, segundo Popper, mostra-se bastante ligado a sua possibilidade de falseamento. Os postulados que derivam dessa mesma teoria acabam tendo sempre um caráter provisório, na medida em que se mostram coerentes e capazes de serem corroboradas pelas experimentações até então desenvolvidas.

Segundo esse ângulo “realista” podemos dizer que um enunciado singular (um enunciado básico) descreve uma ocorrência. Em vez de falar de enunciados básicos que são rejeitados ou proibidos por uma teoria, podemos dizer que a teoria rejeita certas ocorrências possíveis e que ela se falseará caso essas possíveis ocorrências de fato se manifestarem. (Popper, 1993, p. 93).

A afirmação do método hipotético-dedutivo como uma nova forma de conceber e realizar a pesquisa científica acabou por ocorrer numa época em que a concepção positivista se mostrava incapaz de explicar o panorama histórico da própria ciência. Diferentes descobertas, a exemplo do indeterminismo quântico, demonstravam a necessidade de que a prática científica estivesse sempre voltada para a constante revisão dos postulados por ela gerados (POPPER, 1989). A ascensão da referida concepção parece ter se dado sobre bases condizentes com a própria transformação no âmbito da Filosofia da Ciência, fazendo ainda com que a mesma continue gozando uma significativa aceitação em diferentes áreas da ciência.

AS CIÊNCIAS COGNITIVAS E AS SUAS HIPÓTESES FALSEÁVEIS

Os estudos que se voltaram para os diferentes aspectos da memória, percepção, atenção, raciocínio e tomada de decisão e que, foram impulsionadas pela revolução cognitiva, podem ser caracterizados por uma utilização em larga escala do método experimental (VASCONCELLOS, 2005). A investigação das funções cognitivas humanas tornou-se epistemologicamente possível e acabou por prescindir de uma compreensão ontológica sobre essas mesmas funções. Dito de outra forma, a investigação de certas propriedades relativas ao processamento e armazenamento de informações avançou sem que isso dependesse de uma elucidação plena quanto à própria natureza dos mecanismos mentais (VASCONCELLOS, 2006).

Uma vez então que a mente passou a ser compreendida como um *software*, o estudo de algumas das suas regularidades passou a gozar de uma certa autonomia. Gardner afirmou, por exemplo, que “qualquer um que quisesse banir o nível representacional do discurso científico, seria obrigado a explicar a linguagem, a solução de problemas, a classificação e coisas semelhantes, estritamente em termos de análise neurológica e cultural” (GARDNER, 2003, p. 403).

Ao recorrer ao citado nível representacional, mas sem a preocupação de explicar qual a sua verdadeira ontologia, os cientistas cognitivos encarregaram-se de

avaliar, medir e comparar os aspectos constitutivos das diferentes funções cognitivas. Um empreendimento que acabou produzindo um amplo conjunto de hipóteses falseáveis, como bem demonstra a própria história das ciências cognitivas (HARRÉ & GILLET, 1999).

A criação de uma série de hipóteses sobre como a memória está dividida, sobre o tempo necessário para um processamento consciente da informação, sobre os mecanismos construtivos da percepção ou mesmo sobre o caráter gerativo e transformacional dos dispositivos envolvidos na produção da linguagem são exemplos de estudos concordantes com o método hipotético-dedutivo. Afinal, os modelos explicativos resultantes de tais estudos foram, na sua grande maioria, construídos com base no resultado de experimentos passíveis de serem replicados, ampliados ou mesmo refutados a partir de um avanço metodológico. Pode-se dizer, nesses termos, que a experimentação que esteve na base das ciências cognitivas procurou, mais do que tudo, gerar hipóteses falseáveis e enunciados passíveis de serem analisados quanto a uma compatibilidade ou incompatibilidade com determinadas explicações teóricas.

No entanto, é possível inferir também que uma série de hipóteses, geradas no cerne dessa ampla abordagem interdisciplinar, não esteve de acordo com os preceitos de cientificidade destacados anteriormente. Se por um lado as ciências cognitivas produziram uma revolução e um novo panorama epistemológico no que se refere ao estudo da mente, por outro serviram-se de algumas concepções especulativas quanto a própria realidade mental. Na sequência deste trabalho, será discutida a dupla face das ciências cognitivas, ou seja, o fato de que embora essa mesma abordagem tenha sido fundamentada pelo método hipotético-dedutivo, também acabou produzindo enunciados incompatíveis com qualquer tentativa de falseamento.

HIPÓTESES NÃO FALSEÁVEIS

Da mesma maneira que é possível afirmar que inúmeros estudos experimentais sobre as diferentes funções cognitivas se mostraram responsáveis pela emergência e avanço das ciências cognitivas, pode-se dizer também que a metáfora computacional esteve nas origens desse processo. Mais do que viabilizar a experimentação voltada para alguns fenômenos mentais, a referida metáfora acabou por gerar um modelo geral e explicativo para a mente, recorrendo a uma concepção ontológica bastante específica. Afirmando, desse modo, que a mente poderia ser compreendida como um software rodando em um hardware específico (PINKER, 1999). Ou, conforme definiu Gardner, “essa ambiciosa disciplina baseia-se no pressuposto de que é válido falar em representação interna, ou seja, em um nível separado entre as células nervosas da fisiologia e as normas comportamentais de uma cultura” (GARDNER, 2003, p. 356).

Em termos gerais, a alusão a essa irreducibilidade acabou por caracterizar uma série de correntes, bem como algumas divergências no âmbito das próprias ciências cognitivas. As denominadas abordagens representacionistas (FRAWLEY, 2000) postulam que é possível concebermos uma ontologia simbolista para os fenômenos mentais. Uma ontologia que, conforme salienta Dupuy (1996), não pode ser entendida como substancialista, mas, ao mesmo tempo, não se revela reducionista.

Por outro lado, em oposição a essa idéia, verifica-se, também no âmbito das próprias ciências cognitivas, a consolidação de uma outra forma de conceber e descrever a natureza dos fenômenos mentais. Nesse sentido, ainda que não exista um conexionismo unificado (VASCONCELLOS, 2006), o denominado conexionismo subsimbólico acaba por refutar os principais preceitos das escolas representacionistas e aventa que a ontologia dos fenômenos mentais abarca um processamento distribuído em paralelo e situa-se em um nível que não é neuronal e, ao mesmo tempo, não é simbólico (SMOLENSKY, 1990, 1998).

Em ambos os casos, por exemplo, não é possível corroborar ou refutar os preceitos enfatizados por intermédio do método experimental. A hipótese de que os fenômenos mentais se referem a um conjunto de manipulações simbólicas ordenadas ou que, de outro modo, dizem respeito a processos dinâmicos de neuroconectividade, tal como postula o conexionismo subsimbólico, não passam de conjecturas plausíveis. Diante do atual estágio de conhecimento sobre o assunto e diante de significativas limitações quanto aos métodos para investigar tais questões, pode-se afirmar que as ciências cognitivas vêm recorrendo, nesse caso, a hipóteses incompatíveis com qualquer tentativa de falseamento.

Se, de acordo com as concepções de Karl Popper, um sistema empírico deve ser, antes de tudo, falseável, pode-se dizer então que as ciências cognitivas vêm abrangendo sistemas empíricos distintos entre si. Por um lado, é possível comprovar o impulso que essa abordagem acabou gerando sobre a pesquisa experimental da mente e, por outro, constata-se que os seus respectivos achados experimentais em nada contribuem para a consolidação de hipóteses falseáveis no que se refere à ontologia dos fenômenos mentais. Mesmo considerando que muitos cientistas cognitivos se inserem no chamado materialismo maximalista (SPERBER, 1998) e refutam a necessidade de postular qualquer nível diferenciado para os fenômenos mentais, é possível constatar que as diferentes concepções ontológicas sobre a mente vêm prescindindo da metodologia experimental.

Gardner (2003) afirma que não podemos deixar de conceber um nível representacional distinto e irreducível. Por outro lado, se esse nível não é substancialista, torna-se impossível evidenciar, por intermédio do método experimental, todas as suas propriedades causais. Em contrapartida, afirmar que todos os fenômenos mentais podem ser reduzidos e explicados apenas em termos de ocorrências cerebrais revela-se uma asserção contra-intuitiva. Porém, independente de tais considerações, mostra-se notório o fato de que as ciências cognitivas, no que

diz respeito à citada problemática, só conseguiram produzir hipóteses que não se coadunam com tentativas de falseamento. É correto afirmar, portanto, que o falsificacionismo enfatizado por Popper contribuiu significativamente para o avanço de uma série de estudos experimentais no âmbito das ciências cognitivas, mas no que se refere à consolidação de alguns postulados ontológicos sobre a mente, não foi devidamente considerado.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este artigo procurou discurrir sobre a relação entre os pressupostos de cientificidade apregoados pela teoria falsificacionista de Karl Popper e sobre as diferentes hipóteses e teorizações no âmbito das ciências cognitivas. Para tanto, buscou-se realizar uma breve contextualização do processo de emergência e afirmação dessa abordagem interdisciplinar. Uma análise desse tipo permitiu uma maior compreensão sobre o fato de que, embora inúmeras experimentações realizadas sobre as funções cognitivas humanas mostrem-se concordantes com os critérios de científicas anteriormente citados, outras tantas hipóteses vêm se mantendo alheias a qualquer tentativa de falseamento.

As idéias apresentadas não desconsideram as significativas contribuições dos estudos que se desenvolvem no contexto das diferentes disciplinas que compõem as ciências cognitivas. O objetivo deste trabalho foi tão somente evidenciar o fato de que algumas das hipóteses que só se tornaram possíveis a partir da assim chamada revolução cognitiva não se mostram falseáveis. Em termos mais específicos, pode-se afirmar, portanto, que as tentativas de explicar a ontologia dos fenômenos mentais, com base em preceitos representacionistas, conexionistas subsimbólicos e, em alguns casos, exclusivamente materialistas, revelam-se especulativas e pouco testáveis.

De um modo geral, este artigo buscou contribuir para um aprofundamento sobre os méritos, bem como sobre as limitações epistemológicas que caracterizam as ciências cognitivas quando abordadas pelo prisma da doutrina falsificacionista. A pertinência dessas considerações decorre principalmente do fato de, a partir das mesmas, torna-se possível constatar que as ciências cognitivas, em toda a sua pluralidade, exemplificam que é possível uma ciência atender parcialmente aos critérios de cientificidade defendidos por Karl Popper, produzindo, ao mesmo tempo, contribuições genuínas para o avanço do conhecimento humano.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BEM, S. & KEIJZER, F. Recent changes in the concept of cognition. *Theory and Psychology*, n.6, pp. 449-469, 1996.

- CHOMSKY, N. *Syntactic Structures*. The Hague: Mouton, 1957.
- DUPUY, J. *Nas origens da ciência cognitiva*. São Paulo: Unesp, 1996.
- EYSENCK, M. W. & KEANE, M. T. *Psicologia Cognitiva um manual introdutório*. Porto Alegre: Artmed, 1994.
- FRAWLEY, W. *Vygotsky e a Ciência Cognitiva; Linguagem e integração das mentes social e computacional*. Porto Alegre: Artmed, 2000.
- GARDNER, H. *A nova ciência da mente*. São Paulo: Edusp, 2003.
- GIL, A. C. *Métodos e Técnicas de Pesquisa Social* São Paulo: Atlas, 1999.
- GREEN, D. W. *Cognitive Science an introduction*. Oxford: Blackwell, 1996.
- HARRÉ, R., & GILLET, G. *A mente discursiva. Os avanços na ciência cognitiva*. Porto Alegre: Artmed, 1999.
- MAHONEY, M. J. *Processos Humanos de Mudanças as bases científicas da psicoterapia*. Porto Alegre: Artmed, 1998.
- MANDLER, G. Origins of the cognitive (r)evolution. *Journal of the History of the Behavioral Sciences*. 38, 339-353, 2002.
- MCCULLOCH, W. & PITTS, W. A Logical Calculus of the Ideas Immanent in Nervous Activity. *Bulletin of Mathematical Biophysics*, n.5, pp. 115-133, 1943.
- MILLER, G. A. The Magical Number Seven, Plus or Minus Two: Some Limits on Our Capacity for Processing Information. *Psychological Review*, n.63, pp. 81-97, 1956.
- MILLER, G. A. The cognitive revolution: a historical perspective. *Trends in Cognitive Sciences*, n.7, pp. 141-144, 2003.
- PINKER, S. *Como a mente funciona*. São Paulo: Companhia das Letras. 1999.
- POPPER, K. *A lógica da pesquisa científica*. São Paulo: Cultrix, 1993.
- POPPER, K. *A Teoria dos Quanta e o cisma na Física*, Lisboa, Publicações Dom Quixote, 1989.
- SKINNER, B. F. *Ciência e comportamento humano*. São Paulo: Martins Fontes, 2000.
- SMOLENSKY, P. IA conexionalista, IA simbólica e cérebro. In ANDLER, D. (org.). *Introdução às Ciências Cognitivas*. São Leopoldo: Editora Unisinos, 1998.
- SMOLENSKY, P. Tensor product variable binding and the representation of symbolic structures in connectionist network. *Artificial Intelligence*, n.46, pp. 159-216, 1990.
- SPERBER, D. As ciências cognitivas, as ciências sociais e o materialismo. In: ANDLER, D. (org.). *Introdução às Ciências Cognitivas*. São Leopoldo: Editora Unisinos, 1998.
- VASCONCELLOS, S. J. L. *A Mente entreaberta: Reflexões sobre o que a psicologia científica anda pensando sobre o nosso pensar*. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2005.
- VASCONCELLOS, S. J. L. Mente, cérebro e representações. *Estudos de Psicologia*, v.23, n.1, pp. 67-74, 2006.